

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567936>

УДК 334.78

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Т.Н. Кошелева,

д.э.н, доц.,

СПбГУ ГА,

СПБУТУиЭ,

Член-корреспондент МАН ВШ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения занятости молодежи и стимулирования становления молодежного малого бизнеса. Рассматриваются направления формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и создания интерактивного рынка труда. Автор предлагает ввести понятие «рынок временных команд». Автор приводит свое определение «рынок временных команд». В статье освещаются возможные формы функционирования «рынок временных команд» на основе интеграционной площадки региональных предпринимательских элементов инфраструктур поддержки. Сформулирован подход к алгоритму взаимодействия молодых специалистов в рамках активного внедрения цифровых технологий в процесс организации рынка труда. Определены основные элементы, как этапы реализации «рынка временных команд».

Ключевые слова: малое предпринимательство, инфраструктура поддержки малого предпринимательства, трудоустройство молодежи, интерактивный рынок труда, рынок временных команд, самозанятость для молодежи

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN THE LABOR ORGANIZATION MARKET

T.N. Kosheleva,

D. E. N., Associate Professor,

The SPbGU GA,

SPbUTUE,

Corresponding Member of the Higher School of Economics,

Saint Petersburg

Annotation: The article deals with the problem of ensuring youth employment and stimulating the formation of youth small businesses. The directions of forming the infrastructure for supporting small businesses and creating an interactive labor market are considered. The author proposes to introduce the concept of "temporary command market". The author gives his definition of "temporary command market". The article highlights the possible forms of functioning of the "temporary team market" based on the integration platform of regional business support infrastructure elements. An approach to the algorithm of interaction of young specialists in the framework of the active introduction of digital technologies in the process of organizing the labor market is formulated. The main elements, such as the stages of the implementation of the "temporary team market", are defined.

Keywords: small business, small business support infrastructure, youth employment, interactive labor market, temporary team market, self-employment for young people

По данным исследования открытых постов предпринимателей в соцсетях в Facebook, Instagram и Telegram, проведённого «Модульбанком», индекс настроений и предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства в России в четвертом квартале 2020 года снизился на 7,7 пункта по сравнению с третьим кварталом того же года [1]. Основной негатив (25,4%) связан с недостаточными, по мнению предпринимателей, мерами поддержки и взаимодействием со специалистами налоговой инспекции. Особенно низкий индекс настроений и предпринимательской активности продемонстрировали субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания. Почти 60% постов были посвящены обсуждению планов, ожиданию роста и несут в себе общий оптимистичный посыл [1]. В 2020 году меры поддержки предпринимателей обошлись бюджету г. Санкт-Петербурга более 21 миллиарда рублей.

Средства пошли на предоставление льготных займов, микрозаймов, займов-субсидий и поручительств. В итоге по данным рейтинговых агентств России, Санкт-Петербург занимает первое место по количеству введенных налоговых мер поддержки и количеству зарегистрированных самозанятых [2]. Вопрос обеспечения занятости выходит на первое место среди проблем организации малого предпринимательства, в первую очередь – это вопросы трудоустройства молодежи и стимулирования становления молодежного малого бизнеса в процессе «постковидного» восстановления экономики. Создание новых рабочих мест и условий для ведения малого бизнеса – это одно из направлений деятельности руководства РФ в процессе решения задачи обеспечения более благоприятной предпринимательской атмосферы развития для роста внутренних инвестиций в целях борьбы с бедностью и расширением экономического неравенства населения [3]. Но, проблема, здесь расположена глубже, чем кажется на первый взгляд. Внимание должно быть уделено, в первую очередь, поиску источников инвестиций для становления и развития и поддержки молодежных форм малого предпринимательства, которые активно развиваются сегодня на основе информационных платформ и технологий, а также дальнейшему формированию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и созданию интерактивного рынка труда [4-6]. Интерактивный рынок, по мнению автора, может включать в себя как рынок высококвалифицированных кадров – выпускников ВУЗов и колледжей, рынок работодателей, рынок временных рабочих мест в небольших динамично меняющихся коллективах, в том числе и удаленно функционирующих и функционирующих в глобализационном информационном пространстве, который автор предлагает называть «рынком временных команд». «Рынок временных команд», по мнению автора может функционировать на основе принципов временной замены работников на время их отсутствия (отпуска, длительной командировки, длительного больничного, декретного отпуска и т.д.) и может существовать и функционировать в качестве одного из элементов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, как одного из самостоятельных формирующихся элементов рынка труда и обеспечения самозанятости молодежи [7-8]. «Рынок временных команд», наравне с возможностями трудоустройства молодых выпускников по найму, может позволить возможность организации самостоятельного рабочего места молодым выпускникам, не имеющим опыта работы и поэтому не обладающими такими конкурентными преимуществами, как молодые специалисты, уже имеющие опыт практической работы. Т. е. «рынок временных команд» может обеспечить возможность самозанятости для молодежи и, тем самым, позволить молодым специалистам адаптироваться на рынке труда. Такие форматы, как «рынок временных команд», могут существовать, как

самостоятельно на базе государственных служб занятости, так и на основе интеграционной площадки региональных предпринимательских элементов инфраструктур поддержки (таких как бизнес-инкубаторы, технопарки и т. д.) и ВУЗов, обеспечивающих постоянный приток квалифицированных кадров – студентов выпускных курсов, выпускников и преподавателей – наставников курирующих и отвечающих за деятельность студентов. Формирующаяся цифровая экономика, как база организации регионального малого предпринимательства, предполагает создание такого «рынка временных команд» в формате виртуального рынка и, возможно, виртуального рабочего взаимодействия молодых команд специалистов. Алгоритм взаимодействия молодых специалистов в рамках активного внедрения цифровых технологий в процесс организации рынка труда можно представить как последовательную включенность и выполнение упорядоченных элементов. К таким элементам можно отнести: изучение рынка труда, выстраивание взаимодействия на временно-постоянной договорной основе с работодателями, формирование интерактивной рабочей площадки, цифровизация отдельных элементов деятельности, удаленные образовательные платформы постоянного повышения квалификации и др. Таким образом, к основным направлениям развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства автор предлагает относить поддержку молодежных форм малого предпринимательства, а также создание интерактивного рынка труда, который может включать в себя рынок высококвалифицированных кадров, рынок работодателей, рынок временных рабочих мест в небольших динамично меняющихся коллективах, который автор предложил называть «рынком временных команд».

Список литературы

[1] Информационный сайт «Ресурсный центр малого предпринимательства»: «Индекс настроений предпринимателей в четвертом квартале 2020 года снизился на 7,7 пункта». [Электронный ресурс]. – URL: <https://rcsme.ru/ru/news/show/95741/>. (дата обращения 30.01.2021).

[2] Информационный сайт «Ресурсный центр малого предпринимательства»: Петербург вышел в лидеры по уровню поддержки бизнеса. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rcsme.ru/ru/news/show/95727/>. (дата обращения 30.01.2021).

[3] Информационный сайт «Ресурсный центр малого предпринимательства»: Песков: создание новых рабочих мест и поддержка бизнеса решат проблему неравенства в РФ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rcsme.ru/ru/news/show/95776/>. (дата обращения – 30.01.2021)

[4] Бургонов О.В. Цифровая среда предпринимательства: перспективы и вызовы для развития экономических систем. / О.В. Бургонов, Д.В. Круглов. // Экономика и управление. – 2020. Т. 26. № 4 (174). 407-414 с.

[5] Грозовская Е.В. Методологические основы разработки концепции управления развитием предпринимательской деятельности на транспорте. / Е.В. Грозовская, Д.С. Бразевич, Т.Н. Кошелева. // Вестник высшей школы «Алма матер». – январь 2020. № 1. 99-103 с.

[6] Кошелева Т.Н. Методологические подходы к инфраструктурному развитию малых и средних сервисных компаний в процессе становления сферы обслуживания на цифровой основе. / Т.Н. Кошелева. // Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики». – 2020. № 1 (73). 176-179 с.

[7] Митрофанов С.В. Новые цифровые технологии предпринимательского взаимодействия. / С.В. Митрофанов, Т.Н. Кошелева. // Экономика труда. – 2020. Т. 7. № 8. 713-724 с.

[8] Сорвина Т.А. Особенности развития малых и средних предпринимательских структур в процессе становления цифровой экономики в сложных экономических условиях. / Т.А. Сорвина, Т.Н. Кошелева. // Петербургский экономический журнал. – 2020. № 2. 98-104 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Information site "Resource Center for Small Business": "The index of entrepreneurship sentiment in the fourth quarter of 2020 decreased by 7.7 points." [Electronic resource]. – URL: <https://rcsme.ru/ru/news/show/95741/>. (date of treatment 01.30.2021).

[2] Information site "Resource Center for Small Business": St. Petersburg has become a leader in terms of business support. [Electronic resource]. – URL: <https://rcsme.ru/ru/news/show/95727/>. (date of treatment 01.30.2021).

[3] Information site "Resource Center for Small Business": Peskov: creation of new jobs and business support will solve the problem of inequality in the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://rcsme.ru/ru/news/show/95776/>. (date of treatment 01.30.2021).

[4] Burgonov O.V. Digital business environment: prospects and challenges for the development of economic systems. / O.V. Burgonov, D.V. Kruglov. // Economics and Management. – 2020. Vol. 26.No. 4 (174). 407-414 p.

[5] Grozovskaya E.V. Methodological foundations for developing the concept of managing the development of entrepreneurial activity in transport. / E.V. Grozovskaya, D.S. Brazevich, T.N. Kosheleva. // Bulletin of the higher school "Alma mater". – January 2020. No. 1. 99-103 p.

[6] Kosheleva T.N. Methodological approaches to the infrastructural development of small and medium-sized service companies in the process of developing the service sector on a digital basis. / T.N. Kosheleva. // Eurasian international scientific-analytical journal "Problems of modern economy". – 2020. No. 1 (73). 176-179 s.

[7] S.V. Mitrofanov New digital technologies for entrepreneurial interaction. / S.V. Mitrofanov, T.N. Kosheleva. // Labor Economics. – 2020. Т. 7. No. 8. 713-724 p.

[8] Sorvina T.A. Features of the development of small and medium-sized businesses in the process of the formation of the digital economy in difficult economic conditions. / T.A. Sorvina, T.N. Kosheleva. // St. Petersburg Economic Journal. – 2020. No. 2. 98-104 p.

© Т.Н. Кошелева, 2021

Поступила в редакцию 25.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Кошелева Т.Н. Направления развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на рынке организации труда // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 66-71. URL: <https://ip-journal.ru/>